

there are in the speech act, including how many peaks and where the morphological border is. In English, the stressed word performs constitutive, distinctive, recognitive function. Equal stress in English is mainly manifested by the influence of the semantic factor.

References

1. Kingdon R. The Groundwork of English Intonation ; London, 1958
2. Crystal. D. Prosodic System and Intonation

in English. Cambridge, 1969.

3. Gimson. A.G. A practical course of English pronunciation. London, 1975.
4. Sokolova M.A et. al. English phonetics. (A theoretical course) M., 1996.
5. Глисон Г. А. Введение в дискриптивную лингвистику М., 1959.
6. Vassilyev V.A. English phonetics. M., 1980
7. Ladefoged P. A course in phonetics. New York, 1982.

STYLISTIC TECHNIQUES OF REPRESENTING HUMOUR IN VIRTUAL GAMING DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF THE SERIES SOUTH PARK GAMES)

Konakov Alexander,
Lecturer

Korotkova Viktoria
Student

St. Petersburg University of the Humanities and Social Sciences

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЮМОРА В ВИРТУАЛЬНО-ИГРОВОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИИ ИГР «SOUTH PARK»)

Конаков А.В.
преподаватель

Короткова В. О.
студентка 3 курса

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

Abstract

The article presents the linguistic characteristics of virtual gaming discourse on the material of the games South Park: The Stick of Truth and South Park: The Fractured But Whole, including a description of its characteristic features, the definition of the humorous component of the games, as well as a stylistic analysis of their texts.

Аннотация

В данной статье представлена лингвистическая характеристика виртуально-игрового дискурса на материале серии игр «South Park»: «South Park: The Stick of Truth» и «South Park: The Fractured But Whole», включающая в себя описание его характерных особенностей, определение юмористического компонента игр, а также стилистический анализ их текстов.

Keywords: analysis, discourse, game, comic effect, user, stylistic device, expressive mean, emotivity, humor.

Ключевые слова: анализ, дискурс, игра, комический эффект, пользователь, стилистическое средство, изобразительно-выразительное средство, эмотивность, юмор.

Как известно, эмоции и чувства всегда мотивировали человека к познавательной деятельности, выступая одними из самых важных элементов его когнитивной системы. Наука, изучающая субъективные компоненты восприятия единиц языка, эмоциология, или же лингвистика эмоций, на сегодняшний момент является одной из передовых сфер языкознания, поскольку, ввиду недавнего смещения направления научного знания в сторону антропоцентризма, интерес учёных к установлению взаимосвязи эмоционального и рационального в познании человеком действительности возрастает.

За последние десятилетия дискурс видеоигр потерпел большие изменения, значительно увеличив своё поле. Можно сказать, что сегодня практически каждая компьютерная игра содержит в себе тексты, связанные не только с механикой игрового процесса, но и с художественным повествованием.

Многие разработчики теперь обращаются к введению в их продукт сюжета, который в свою очередь выражается с помощью комплексных художественных текстов, передающихся через нарратив, диалоги и прочие формы. Передача эмоций и чувств является одной из самых главных функций подобных текстов, поскольку их основу составляет система образов и идей, с помощью которых разработчик передаёт своё отношение к предмету речи. И эмоции, выражающие эти образы и идеи, в таком случае выступают посредниками отражения мира в языке. Немало важно сказать, что игровые художественные тексты имеют значительные отличительные особенности, если сравнивать их, например, с литературной прозой или текстами кино-дискурса, так как в видеоиграх текст зачастую подкрепляется визуальным, невербальным, повествованием, а реплики персонажей и сюжетный ход определяются

действиями игрока. Именно поэтому отображение процесса адаптации художественных текстов под виртуально-игровой дискурс, а также изучение эмотивности в этих текстах представляет особый научный интерес.

Юмор в качестве лингвокультурной категории является неотъемлемой частью духовной и социальной жизни людей. Он проникает во многие сферы художественных текстов и принимает в них различные формы. Дискурс компьютерных игр, содержащий в себе, как мы ранее обозначили, в том числе и нарративные тексты, не является тому исключением. Юмор вводится в виртуально-игровой дискурс сразу по нескольким причинам. Во-первых, эмотивные тексты способны погружать пользователей в атмосферу игры, отчего повышается увлечённость продуктом. Обуславливается это тем, что реальные эмоциональные переживания создают ощущение пребывания в реальном, не виртуальном мире. Таким образом, пользователи испытывают ощущение «пространственного расположения в опосредованной среде» [3, с. 114]. Во-вторых, юмор способствует эмоциональной разгрузке пользователей игры. Поскольку любая игра представляет собой комплекс задач (или же целей), пользователи, в ходе выполнения особо сложных из них, могут испытывать некоторое психологическое напряжение. В таких случаях юмористические тексты способствуют компенсации отрицательного эмоционального переживания. В-третьих, юмор предлагает приемлемый способ обучения или критики игроков, либо же неигровых персонажей, так как за счёт своей когнитивной функции он положительно влияет на внимание и память. В-четвёртых, эмоциональные функции юмора заключаются в повышении настроения пользователей, то есть, их развлечении и, соответственно, улучшении общего впечатления от игрового процесса.

Сегодня, рассматривая художественные тексты, учёные выделяют три концепции юмористического: **идею превосходства**, **идею несоответствия** и **идею утешения** [5, с. 6-7]. Идея превосходства, известная так же как идея «агрессии» или «враждебности» предполагает, что мы находим смешным несчастье других, представляя себя над ними превосходящими или даже торжествующими. В играх такая концепция находит отражение в соревновательных этапах, например, в поединках с неигровыми персонажами. Идея несоответствия утверждает, что мы смеёмся над искажением ментальных моделей, которые мы привыкли принимать за норму. Сюда относится комическое абсурда. И, наконец, идея утешения заключается в том, что смех является нервической реакцией, тождественной страху, потому в данной концепции юмор выступает в качестве стабилизатора психики. К подобному виду комического относится, например, проявление чёрного юмора.

Обращаясь к практическому материалу в виде игр «South Park: The Stick of Truth» и «South Park: The Fractured But Whole», стоит отметить, что они представляют прекрасную среду для изучения

юмора в видеоиграх, поскольку их прототипом является одноимённый мультсериал «South Park», представляющий собой совокупность жанров ситуационной комедии, чёрной комедии, сатиры и комедии абсурда. Юмор в мультсериале и, соответственно, в приведённых видеоиграх основывается на высмеивании реальных текущих мировых событий, знаменитостей, примитивных стереотипов этнических культур и субкультур, а также исторических событий и личностей посредством пародии. При всём этом, центральными персонажами всех троих проектов выступают дети. Отметим, юмористические тексты внутри данных игр выражаются тремя основными способами: через игровые субтитры, через вербальные элементы дизайна игрового пространства, а также через игровые меню, включающее инвентарь и местную социальную сеть.

Получив представление об исследуемых играх, мы теперь можем привести практические примеры формирования комического. А.-М. Гренроос, изучая проявление юмора в виртуально-игровом дискурсе, выделяет следующие элементы: игровое пространство, персонажей и механику [4, с. 36-50]. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

В ходе исследования приёмов комического мы будем придерживаться следующего алгоритма: стилистический анализ языковой единицы с целью выявления изобразительно-выразительных средств и стилистических приёмов, определение прагматической функции языковой единицы, выявление соответствующей ей модели концепции юмористического.

Начнём с передачи общей атмосферы в рамках вербализации элементов **игрового пространства**. Игровой мир подразумевает собой среду, окружающую события и персонажей. Здесь юмор исходит из некоторых внешних игровых элементов. Семантическое поле игрового мира формируют названия и описания локаций и используемых игроком предметов инвентаря.

В качестве примера *названия локаций* можно привести базу одного из игровых кланов части «South Park: The Stick of Truth» – «Kingdom of Kupa Keep», или же сокращённо «ККК». Стоит отметить, что именно в форме аббревиатуры данное название встречается в репликах чаще всего; таким образом, разработчики проводят аналогию с Ку-клукс-кланом, известной реально существующей радикальной расистской террористической организацией. И здесь мы можем видеть применение таких средств, как каламбур и аллюзия. В своём сочетании они производят комический эффект за счёт вызывания у игрового пользователя чувства, тождественного страху, ввиду отрицательной коннотации прообраза аббревиатуры. По итогу, тот факт, что дети в игре сражаются «For the ККК», относит данный пример к проявлению чёрного юмора, воплощению идеи утешения. В качестве примера *описания локаций* рассмотрим реплику-реакцию неигрового персонажа на пресечении границы «Рыночной площади»: «*This here is the marketplace. This is where heroes can come for adventuring gear, nosejobs, and*

abortions». Здесь мы можем видеть использование таких приёмов, как синтаксический параллелизм и анафора, используемых для того, чтобы сконцентрировать внимание игрока на тексте, после чего ввести его в замешательство абсурдными компонентами «рыночной площади» в виде клиник по ринопластике и абортам, демонстрируя, тем самым, юмористический концепт несоответствия. Таким образом, реплику можно также отнести к использованию приёма иронии.

Перейдём к *игровым предметам*. Рассмотрим оружие ближнего боя «*Crutch of Weakness*». Как мы видим, здесь разработчиками используется приём оксюморона, относящегося к концепту юмористического несоответствия; поскольку в названии данного предмета происходит противопоставление «*crutch*», предполагающего собой опору, нечто сильное, и атрибута «*weakness*». Часто в названиях предметов можно встретить и комический приём лексической тавтологии, как, например, в «*Billy Club of Smitting*» или «*Thief's Hood of Sneakiness*», где атрибут, вводимый с предлогом «*of*» представляется то же контекстуальное значение, что и главное слово. Кроме того, если прочесть описание предмета из последнего примера, мы здесь можем также увидеть использование сравнения и эпитетов: «*Perfect for posing with your head cast downward, obscuring your eyes like a mysterious shadowy figure*», усиливающих образ, переданный из названия. В обеих играх по «*South Park*» можно встретить описания предметов, которые напоминают реплики тех героев, что они атрибутируют, таким образом, формируя иронию. Например, в описании «*Goth Clothes*» «*Everything sucks. Even this outfit*» выражается депрессивный взгляд готов на мир. Помимо метафоры и обсценной лексики, здесь также используется приём парцелляции, при которой получаемое в итоге второе отдельное предложение усиливает образ первого.

Рассматривая комических **персонажей** компьютерных игр, стоит упомянуть, что здесь разработчики нередко используют *говорящие имена*, либо же имена, построенные за счёт экспрессивной лексики. Так, например, в части «*Fractured But Whole*», посвящённой игре в супергероев, у персонажа по имени Джимми появляется супергеройское имя «*Fastpass*». Ирония в том, что Джимми – инвалид, передвигающийся на костылях, соответственно, атрибут «*fast*» к нему логически не подходит. Таким образом, разработчиками используется антономазия, основанная на каламбуре, а комический эффект достигается за счёт насмешки и абсурда.

Говоря о *диалогах* как форме комического, в рамках данного исследования мы не будем останавливаться на их содержании, а лишь рассмотрим их *текстовую форму*, поскольку разработчики обеих «*South Park*» часто обращаются к умышленному изменению написания слов и печати реплик. Дело в том, что большинство персонажей серии, будучи чрезмерно эмоциональными, часто общается путём крика, восклицаний, либо же интонационно выделяя семантически важные для высказывания слова. Чтобы показать все эти особенности, разработчики

обращаются к использованию капитализации букв: «*This kid is AWAKE!*», «*NO WAY! WE CAN'T DO WHAT THIS KID ASKS US TO DO! HE'S A CONFORMIST!*». Кроме того, в данных случаях также используется преумножение букв («*Oooooooooooooooooooh! Jesus Christ!*») и пунктуационных знаков («*COME AND GET IT LOSERS!!!!!*», «*YES!! That's what I'm talking about*», «*TWEEK?! TWEEEEEEK!!!!*»). Данные приёмы относятся к воплощению юмористического концепта утешения, поскольку реакция смеха вызывается у пользователя эмоциональным потрясением тем, что на него, либо же рядом с ним «кричат». Более того, в обеих играх «*South Park*» довольно часто встречаются явления ономастопеи. Как пример употребления, этот приём встречается в игре в качестве формы речи персонажей. Так, одежда у одного из главных героев, Кенни, закрывает его рот, от чего его речь становится неразборчивой, и в игровых субтитрах она изображается следующим образом: «*Mm mrm mrmphm mrm mm mrmmm mrm!*». В подобных репликах комический эффект достигается за счёт абсурда самой идеи существования этих реплик.

Помимо прочего, *авторские ремарки* также занимают немаловажное место в игровых диалогах. В основном, они появляются в первой части игры, и большую часть из них составляет ремарка «*[Speaks German]*», используемая в качестве способа передачи речи врагов, зомби-нацистов. Здесь юмор достигается на основе насмешки, ведь авторами не показывается сам текст немецкого языка, и это делает подобные предложения бессмысленным.

В отличие от семантических полей игрового мира и персонажей, текст поля **механики** зачастую проявляется через *всплывающие системные сообщения* внутри игры. Приведём пример. Пользователи «*The Stick of Truth*» играют за немногого персонажа, который не может представить своего имени другим героям части, поэтому в самом начале игрового процесса какое бы имя игрок ни вписал в диалоговое окно, один из персонажей, Картман, произносит: «*You entered "Douchebag." Is that correct?*», тем самым определяя пользователя в качестве «*Douchebag*» до конца игры. Главный герой, по мере выполнения сюжетных заданий, получает к своему имени благородные звания «*Sir*», «*Commander*» и «*King*», что в дальнейшем отображаются в игровом меню персонажа. Данные словосочетания, ввиду разных коннотаций и стилей слов, становятся явными оксюморонами, и они формируют юмористическую ситуацию:

Cartman: Kick his ass, Douchebag.

Jimmy: Who is Douchebag?

Cartman: That's *SIR* Douchebag to you!

В качестве следующей группы комического, мы рассмотрим реплики персонажей, являющиеся *реакцией на действия игрока*. В начале игры, в режиме кастомизации главного героя в «*The Stick of Truth*», пользователю предлагается выбрать себе внешность, включая цвет кожи, волос и проч. Затем, когда Картман приглашает главного героя

вступить в местную фэнтезийную игру, он предоставляет ему право выбора игрового класса персонажа, предлагая следующие: воин, маг, вор и еврей. Если у главного героя белый цвет кожи, и игрок выбирает класс вора, то Картман произносит: «A white thief? Never heard of one, but interesting...». Здесь мы можем обнаружить сочетание риторического вопроса, подчёркивающего выбор игрока, иронии, направленной на аллюзию стереотипа о криминальных наклонностях афроамериканцев, и апозиопезиса, усиливающего иронию. Далее, в начале «The Fractured but Whole» игроку точно так же предоставляется возможность выбора внешности своего персонажа. Однако, в отличие от первой части, во второй игре этап выбора цвета кожи сочетается с выбором игровой сложности, таким образом, ранжируя от белого цвета со сложностью «Easy» до тёмного цвета со сложностью «Very difficult». На фоне процесса выбора кожи, Картман вводит следующую реплику: «Don't worry, this doesn't affect combat... Just every other aspect of your whole life». И здесь мы можем видеть использование иронии, построенной по аналогии с предыдущей за счёт стереотипов, а также гиперболы и парцелляции, усиливающих эффект, который она производит.

Таким образом, комическое, по ряду причин, включая погружение в атмосферу игры, эмоциональную разгрузку, развлечение пользователей и т.д., играет большую роль в компьютерных играх. Ключевыми концепциями комического являются идеи превосходства, несоответствия и утешения, а способами его вербального проявления – реплики, описания, наименования и другие средства. Комическое сферы игрового мира проявляется в большей степени через образы; в области вербальной презентации персонажей – через формы подачи их высказываний. Юмор области игровой механики наибольшим образом выражается через иронию

персонажами игры над самим пользователем, таким образом, демонстрируя концепт превосходства над игроком и его критики.

Список источников

1. Герасименко И. Е. Эмотивность как лингвистическая категория / И. Е. Герасименко, О. М. Тютрина. // Молодой ученый. 2016. № 13.2 (117.2). С. 23-25
2. Яренчук Е. Э. Понятие компьютерно-игрового дискурса // Перевод и межкультурная коммуникация: Теория и практика. 2019. №6. С. 74-80.
3. Groner R. Dubbing or Subtitling? Effects on Spatial Presence, Transportation, Flow, and Enjoyment / R. Groner, D. Weibel, B. Wissmath // Journal of Media Psychology Theories Methods and Applications. 2009. P. 114-125.
4. Grönroos A.-M. Humour in Video Games: Play, Comedy, and Mischief. Aalto, 2013. 92 P.
5. Morreall J. Comic Relief: A Comprehensive Philosophy of Humor. Wiley-Blackwell, 2009. 208 P.

References

1. Gerasimenko I. E. Emotivnost' kak lingvisticheskaya kategoriya / I. E. Gerasimenko, O. M. Tyutrina. // Molodoj uchenyj. 2016. № 13.2 (117.2). S. 23-25
2. Yarenchuk E. E. Ponyatie komp'yuterno-igrovogo diskursa // Perevod i mezhkul'turnaya kommunikaciya: Teoriya i praktika. 2019. №6. S. 74-80.
3. Groner R. Dubbing or Subtitling? Effects on Spatial Presence, Transportation, Flow, and Enjoyment / R. Groner, D. Weibel, B. Wissmath // Journal of Media Psychology Theories Methods and Applications. 2009. P. 114-125.
4. Grönroos A.-M. Humour in Video Games: Play, Comedy, and Mischief. Aalto, 2013. 92 P.
5. Morreall J. Comic Relief: A Comprehensive Philosophy of Humor. Wiley-Blackwell, 2009. 208 P.